

ТАНАЛАРНИ ЎСТИРИШ ВА СИГИРЛАР ЕЛИНИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАШДА ТЕХНОЛОГИК ТАДБИРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ахтамова Мунира Туйчиевна –**мустақил тадқиқотчи, ассистент**

E-mail: axtamovamunira@mail.ru

Қурбонова Шахноза Эргашевна – **қишлоқ хўжалик фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент**

E-mail: shqurbonova@gmail.com

Гаппаров Шовхиддин Тажиевич – **ассистент.**

E-mail: gapparovsavkidin@gmail.com

**Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870519>

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги “Карпат -ола чашмаси” фермер хўжалигида голштин зотли урғочи таналарни ўстиришда “Имнамак” озуқавий қўшимчасидан фойдаланиш ҳамда ғунажинлар елинини бўғозлигининг 7-8-ойларида фаол массаж қилишнинг уларнинг ўсиши, ривожланиши ва биринчи туғим сигирлар елинининг морфофункционал хусусиятларига ижобий таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: голштин зоти, озуқавий қўшимча, ўсиш, ривожланиш, индекслар, елин, массаж, сут бериш тезлиги, елин индекси.

Мавзунинг долзарблиги. Кейинги йилларда Республикамизга турли Европа мамлакатларидан, шу жумладан Германиядан сут йўналишидаги зотларга мансуб қорамоллар импорт қилинмоқда. Бу мамлакатдан олиб келинаётган голштин зотли қорамоллар маҳаллий шароитга яхши мослашиб, юқори маҳсулдорлик ва ижобий технологик кўрсаткичларни намоён қилмоқда. Голштин зотли қорамоллар сут маҳсулдорлиги бўйича юқори генетик потенциалга эга бўлиб, бу имкониятларнинг тўлиқ рўёбга чиқиши кўп жиҳатдан уларни тўла қийматли озиқлантириш, сут маҳсулдорлигини оширишга қаратилган технологик тадбирларни тўғри ташкил қилишга боғлиқдир.

Импорт қилинаётган ёш қорамолларни жадал ўстириш, тирик вазн кўрсаткичларининг ўстириш даврлари бўйича меъёр талабларида бўлишини таъминлаш, ғунажинларни туғишга тўғри тайёрлаш келажақда юқори маҳсулдор ва саноат технологияси талабларига жавоб берадиган сигирлар подаларини шакллантириш имконини беради. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари рационининг таркибида янги биологик фаол озуқавий қўшимчаларидан фойдаланиш эса ҳайвонларнинг табиий резистенлигини ошириш, патоген инфекцияларининг ривожланишига тўсқинлик қилиш, мослашувчанлик қобилятини ва иммунобиологик чидамлилигини ошириш, шунингдек, юқори ўсиш ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини таъминлаш имконини беради.

Шу жиҳатдан, сут йўналишидаги қорамолчиликда сигирлар подасини тўлдириш учун мўлжалланган урғочи таналарни ўстиришда Республикамизда ишлаб чиқарилаётган “Имнамак” озуқа қўшимчасидан фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш маълум амалий аҳамият касб этади.

Ўнажинлар елинини массаж қилиш сут маҳсулдорлигининг ошишига, елинининг морфологик ва функционал хусусиятларининг яхшиланишига, елин безлари миқдорининг ошишига, мастит касаллигининг олдини олишга хизмат қилади. Сигирларнинг сут маҳсулдорлиги эса улар елинининг морфофункционал хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, елинини массаж қилишнинг самарадорлигини ўрганиш муҳим амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади сигирлар подасини тўлдириш учун мўлжалланган урғочи таналарни уруғлантириш ёшигача ўстиришда “Имнамак” озукавий қўшимчасининг ва сигирлар елинининг морфофункционал хусусиятларини яхшилашда ўнажинлар елинини бўғозлигининг 7-8-ойларида массаж қилишнинг таъсирини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотлар объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси Қашқадарё вилоятига Германиядан импорт қилинган бир ёшдаги голштин зотли урғочи таналар олинди.

Тадқиқотларнинг янгилиги. Голштин зотли урғочи таналарни ўстиришда “Имнамак” препаратидан фойдаланиш ва ўнажинлар елинини массаж қилишнинг елинининг морфофункционал хусусиятларига таъсири Ўзбекистон Республикасининг Қашқадарё вилояти шароитида илк мартаба ўрганилди.

Материаллар ва методлар. Тадқиқотлар Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги “Карпат-ола чашмаси” фермер хўжалигида 2020-2022 йиллар давомида олиб борилди. Хўжаликка Германиядан олиб келинган голштин зотига мансуб 12 ойлик урғочи таналардан жуфт аналоглар услубида 3 та гуруҳ ташкил қилинди. Биринчи гуруҳ (15-бош) хўжаликдаги мавжуд озукалардан тузилган рацион асосида, II гуруҳдаги урғочи таналар (n=15) асосий рационга ҳар бир бошга кунига 30 г “Имнамак” препаратидан 30 кун давомида концентрат озукаларга қўшиб берилди.

Учинчи гуруҳдаги таналар рационига “Имнамак” препаратидан ҳар бошга кунига 30 г қўшиб берилди ва бўғозлигининг 7-8- ойларида елини фаол массаж қилинди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Ҳайвонлар ўсиш ва ривожланиши жараёнида турли омиллар таъсирини учрайдилар. Бу омиллар индивидуал тураққиётнинг турли даврларида, турли табиий-иқлим шароитларида ва турли зотларда ҳайвон организмига ўзининг таъсирини бир хил намоён этмайди [2, 5].

Подани тўлдирадиган урғочи таналарни жадал ўстириш улардан эртароқ фойдаланиш ҳисобига иқтисодий жиҳатдан устунликка эришиш имконини беради, чунки бунда ҳайвоннинг маҳсулот бермайдиган даври сезиларли даражада қисқаради. Таналар қанча жадал ўстирилса, улар жинсий ва физиологик жиҳатдан шунча тез вояга етади ҳамда бу уларда тирик вазн, тана ўлчамлари билан узвий боғлиқликда кечади [1].

Тажрибадаги қорамоллар тирик вазнининг ўсиш динамикасини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, тегишли ўсиш даврларида тирик вазннинг мутлақ кўрсаткичлари ва ўртача кунлик ўсиш кўрсаткичлари тажриба гуруҳларидаги қорамолларда назорат гуруҳига нисбатан юқорироқ бўлган (1-жадвал). Жумладан I тажриба гуруҳидаги таналарнинг тирик вазни назорат гуруҳидаги таналарга нисбатан 15 ойликда 9,1 кг ёки 3,2 % га, 18 ойликда 16,5 кг (5,1%) га; II тажриба гуруҳидаги таналарда эса мос равишда 6,6 кг ёки 2,3 ва 13,5 кг ёки 4,2% га юқори бўлган ($P < 0,95$).

Шуни таъкидлаш лозимки, тажриба гуруҳларидаги таналарнинг 18 ойликдаги тирик вазни голштин зоти учун белгиланган стандарт талабаларидан юқори бўлган. Бу

кўрсаткич рационга “Имнамак” препарати киритилган I тажриба гуруҳида зот стандарти талабларидан 7,2 кг ёки 2,2% га, II тажриба гуруҳида 4,2 кг ёки 1,3% га юқори бўлган.

Тирик вазнининг мутлақ ўсиши “Имнамак” озучавий қўшимчаси берилган тажриба гуруҳларида назорат гуруҳига нисбатан юқори бўлган. Биринчи тажриба гуруҳида 12 ойликдан 15 ойликкача бўлган даврда мутлақ ўсиш назорат гуруҳига нисбатан 9,4 кг (19,1%), 15 ойликдан 18 ойликкача бўлган даврда 7,4 ёки 22% га, 12 ойликдан 18 ойликкача ўстириш даврида эса 16,8 (20,3%) га; II тажриба гуруҳида эса мос равишда 8,9 (18,0%), 6,9 (20,7%) ва 15,8 кг (19,1%) га юқори бўлган. Гуруҳлараро фарқларнинг ишончлилик даражаси юқори ($P < 0,01$).

Тирик вазн ошишининг ўзгарувчанлик коэффиценти гуруҳлардаги барча қорамолларнинг бир текис ўсганлигидан далолат беради ($C_v = 1,2 - 3,8 \%$).

1-жадвал

Тажрибадаги урғочи таналар тирик вазнининг ўсиш динамикаси (n = 15)

Ёши, ой	Гуруҳлар					
	Назорат		I тажриба		II тажриба	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C_v	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C_v	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	C_v
Тирик вазн, кг						
12	238,2±3,39	5,52	237,9±3,48	5,65	235,9±2,99	4,90
15	287,4±4,12	6,34	296,5±3,87*	6,28	294,0±4,06*	6,12
18	320,7±2,35	3,82	337,2±3,64*	4,18	334,2±3,36*	3,90
Тирик вазнининг мутлақ ўсиши, кг						
12-15	49,2±0,3	5,04	58,6±0,4**	5,72	58,1±0,3**	5,02
15-18	33,3±0,4	6,72	40,7±0,5**	6,23	40,2±0,4**	6,07
12-18	82,5±0,7	6,28	99,3±0,9**	4,78	98,3±0,8**	4,10
Тирик вазнининг ўртача суткалик ўсиши, г						
12-15	547 ± 4,1	5,17	651 ± 5,7**	5,44	646 ± 6,3**	5,24
15-18	370 ± 3,4	6,64	452 ± 6,2**	6,12	447 ± 5,2**	5,79
12-18	458 ± 3,8	6,23	552 ± 5,8**	4,82	546 ± 5,8**	5,48

Изоҳ: * $P < 0,05$

** $P < 0,01$

Тажрибадаги таналар тирик вазнининг ўртача кунлик ўсиш кўрсаткичларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларидаги таналарда назорат гуруҳига нисбатан барча ўстириш давларида юқорироқ бўлиб, 12 ойликдан 18 ойликкача бўлган даврда I тажриба гуруҳидаги таналар ўртача кунлик ўсиш назорат гуруҳидаги тенгдошларига нисбатан 94 г ёки 20,5% га ($P < 0,01$); II тажриба гуруҳидаги таналарда эса 88 г ёки 19,2% га юқори бўлган ($P < 0,01$).

Урғочи таналарда сут безларининг шаклланиши анча эрта бошланади ва бу жараён ирсий омиллар таъсирида амалга ошади. Бузоқларда 6 ойликкача бўлган даврда сут безлари асосан ёғ ва бириктирувчи тўқималар ҳисобига ўсади, без тўқималари эса ривожланмайди. Жинсий вояга етиш даврида уларда сут безлари жадал ривожлана бошлайди. Таналар уруғлангандан кейин айниқса бўғозликнинг иккинчи даврида сут безларининг ривожланиши жадаллашади, альвеолалар ва сут йўллари шаклланади. Бу

даврд, яъни бўғозликнинг охирга уч ойида ғунажинлар елинини массаж қилиш яхши самара беради [3, 6]. Массаж вақтида сут безларининг рецепторлари таъсирланиб, елинда қон айланиши ва моддалар алмашинуви жадаллашади, овқат ҳазм қилиш тизимининг перистальтик ҳаракати тезлашади, натижада елин безларининг жадал ривожланиши ҳамда бир текисда шаклланиши учун қулай шарт-шароит яратилади. Бунда елин терисининг озиқланиш жараёни фаоллашади, ўлик эпидермис хужайраларидан тозаланади, тери безларининг фаолияти яхшиланади, елин терисининг эластик ва зич бўлиши таъминланади, елиннинг без тўқималари, қисқарувчи мускуллар тизими ва алоҳида бўлақларнинг бир текис ривожланиши учун имкон туғилади [4].

Тажрибаларимизда II тажриба гуруҳидаги ғунажинлар елини бўғозлигининг 7-ойидан бошлаб кунига икки маҳал (соғиш вақтида) массаж қилинди. Бунда улар соғиш залига киритилиб, соғиш аппаратлари “бўш” тарзда ишлатилиб қўйилди, бундан мақсад уларда аппаратлар шовқинига, соғиш ҳолатига нисбатан кўникма ҳосил қилишдир.

Дастлабки ҳафта давомида ғунажинлар елинини массаж қилишга ўргатилди. Бунда елдин илиқ сув билан ювилиб, артилиб, эҳтиёткорлик билан елинни силаб-сийпалаш йўли билан 2 минут давомда массаж қилинди.

Иккинчи ҳафтадан бошлаб ғунажинлар елинининг ҳар бир бўлаги алоҳида юқоридан пастга, тескари тарзда, горизонтал ҳаракатлар билан енгил уқаланди. Бунда айниқса олдинги бўлмаларга кўпроқ эътибор қаратилди.

Учинчи ҳафтадан бошлаб ғунажинлар елинини 4-5 минут давомида чуқур массаж қилишга ўтказилди. Бунда бармоқлар ёрдамида айлана ҳаракатлар билан елин бўлмалари ва сўрғичлари алоҳида массаж қилинди, елин бўлмалари юқоридан пастга, пастдан баландга ва горизонтал йўналтирилган қўл ҳаракатлари билан массаж қилинди. Массаж охирида елин пастдан баландга қаратиб 4-5 марта кўтариб қўйилди. Массаж давомийлиги 2 ой мобайнида амалга оширилди ва туғишига бир ой қолганда тўхтатилди.

Ғунажинлар туққандан кейин лактациянинг 2-ойида улар елинининг морфологик ва функционал хусусиятлари ўрганилди ва олинган натижалар назорат гуруҳининг кўрсаткичлари билан таққосланди.

Тажрибадаги барча гуруҳлардаги сигирларнинг елини ваннасимон ва косасимон (айлана) шаклга эга бўлиб, осилган ва “эчки елин” сигирлар учрамади. Елиннинг ўлчамлари бўйича II тажриба гуруҳидаги сигирлар бошқа гуруҳларга нисбатан устунликка эга бўлишди (2-жадвал).

Жадвал маълумотларининг кўрсатишича, елин айланаси барча сигирларда юқори (110 см дан катта) бўлиб, елини массаж қилинган II тажриба гуруҳидаги сигирларда назорат гуруҳига нисбатан 7,2 см ёки 6,5% га, I тажриба нисбатан эса 5,5 см ёки 4,9% га каттароқ бўлган ($P < 0,01$). Шунингдек, II тажриба гуруҳидаги сигирларда елиннинг узунлиги I тажриба гуруҳига нисбатан 1,2 см, елин кенглиги 0,5 см га, елин олдинги бўлмаларининг чуқурлиги 0,4 см га, кейинги бўлмаларнинг чуқурлиги 0,8 см га; назорат гуруҳига нисбатан эса мос равишда 1,7; 0,7; 0,5 ва 1,0 см га каттароқ бўлган ($P < 0,01$).

Елиннинг шартли ҳажми елини фаол массаж қилинган II тажриба гуруҳидаги сигирларда I тажриба гуруҳига нисбатан 192,9 см³ ёки 6,5% га; назорат гуруҳидаги

сигирларга нисбатан эса тегишлича 249,0 см³ ёки 8,6% га каттароқ бўлган.

Елиннинг бошқа ўлчамлари бўйича ҳам устунлик II тажриба гуруҳидаги сигирларда бўлсада, лекин бу фарқларнинг ишончлилиқ даражаси паст бўлди. Барча гуруҳлардаги сигирлар елин ўлчамлари бўйича қўйиладиган талаблар мос келади, бу уларнинг машинада соғишга яроқли эканлигидан далолат беради.

2- жадвал

Тажрибадаги сигирлар елинининг ўлчамлари, см ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		
	назорат	I тажриба	II тажриба
Елин айланаси	110,7±1,38	112,4±1,41*	117,9±1,45**
Елин узунлиги	35,2±1,22	35,7±1,18	36,9±1,23*
Елин кенглиги	29,7±1,19	29,9±1,21	30,4±1,24*
Елин олдинги бўлмаларининг чуқурлиги	26,4±0,52	26,5±0,58	26,9±0,71*
Елин орқа бўлмаларининг чуқурлиги	28,7±0,64	28,9±0,72	29,7±0,82*
Елиннинг шартли ҳажми, см ³	2922,5	2978,6	3171,5
Олдинги сўрғичлар узунлиги	7,14±0,08	7,15±0,09	7,18±0,11
Орқа сўрғичлар узунлиги	7,32±0,09	7,34±0,12	7,41±0,13
Елиннинг ердан баландлиги	50,0±1,6	50,2±1,7	50,4±1,8
Сўрғичлар диаметри	2,01±0,04	2,01±0,04	2,02±0,05
Сўрғичлар айланаси: олдинги кейинги	7,4±0,07	7,5±0,08	7,6±0,06
	7,1±0,06	7,2±0,07	7,4±0,08
Олдинги сўрғичлар оралиғи	12,3±0,2	12,6±0,2	13,1±0,3
Кейинги сўрғичлар оралиғи	9,0±0,1	9,2±0,1	9,5±0,1
Олдинги ва орқа сўрғичлар оралиғи	9,1±0,1	9,3±0,1	9,5±0,1

Изоҳ: *P < 0,05

**P < 0,01

Тажрибадаги сигирлар елинининг функционал хусусиятлари бўйича маълумотлар 3- жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Тажрибадаги сигирлар елинининг функционал хусусиятлари, $\bar{X} \pm S\bar{x}$

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		
	назорат	I тажриба	II тажриба
Суткалик соғим, кг	15,8±0,3	16,9±0,4*	17,7±0,4**
Соғим давомийлиги, минут	11,2±0,1	11,3±0,1	11,0±0,1
Сут бериш тезлиги, кг/мин.	1,41±0,02	1,49±0,2*	1,60±0,3**
Елин индекси, %	42,2±0,3	42,3±0,3*	43,8±0,5**

Изоҳ: *P < 0,05

**P < 0,01

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, елини фаол массаж қилинган II тажриба гуруҳидаги сигирларда суткалик соғим миқдори I тажриба гуруҳига нисбатан 1,1 кг; назорат гуруҳига нисбатан 1,9 кг ($P < 0,01$); сут бериш тезлиги бўйича эса тегишлича 0,08 кг/минут ($P < 0,05$) ва 0,19 кг/минутга устунликка эга бўлишган ($P < 0,01$).

Соғим давомийлиги ва сут бериш жадаллигига таъсир қилувчи омиллардан энг муҳими елин бўлмаларининг бир текис ривожланганлигидир, бу кўрсаткич олдинги бўлмалардан соғиб олинган сут миқдорининг елиндан жами соғиб олинган сут миқдорига нисбатини фоизда ифодалаш йўли билан ҳисобланади ва елин индекси деб юритилади. Бу кўрсаткич муҳим селекцион аҳамиятга эга.

Елин индекси II тажриба гуруҳидаги сигирларда I тажриба гуруҳига нисбатан 1,5% га ($P < 0,05$) ва назорат гуруҳига нисбатан 1,6% ($P < 0,01$) юқори бўлди.

Хулоса. Подани тўлдириш учун мўлжалланган урғочи таналарни ўстиришда “Имнамак” препаратидан фойдаланиш уларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичларининг юқори бўлишини таъминлашда муҳим омил сифатида таъсир кўрсатади ҳамда мақсадга мувофиқ тана тузилишига эга, баландлик ва кенглик ўлчамлари, экстерер-конституция хусусиятлари бўйича сут типига хос бўлган сигирлар етиштириш имконини беради.

Урғочи таналарни ўстиришда “Имнамак” биологик фаол озучавий кўшимчадан фойдаланиш ва ғунажинлар елинини бўғозлигининг 7-8 ойларида массаж қилиш улар елинининг морфологик ва функционал хусусиятларига ижобий таъсир қилиб, уларнинг саноат технологияси шароитида машинада соғишга яроқлилигини таъминлайди

References:

1. Ахтамова М.Т., Амиров Ш.К., Гаппаров Ш.Т. Голштин зотли урғочи таналарни уруғлантириш ёшигача ўстириш натижалари. // “Чорвачилик ва наслчилик иши”. №1. 2022 – Б. 13-14. ISSN -2181-9459.
2. Akhtamova M.T., Amirov Sh.K., Kurbonova Sh.E., Gapparov Sh.T., Sherkulova F.E. The use of feed additives in the diet of cattle. // European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE). Vol. 2 No. 6, June 2021. ISSN: 2660-5643. P. 37-39.
3. Иванов В., Ламонов С., Таджиев К. Морфофункциональные свойства вымени и молочная продуктивность поместных симментал-голштинских коров. // Молочное и мясное скотоводство. 2013. № 8. с. 12-15.
4. Кудрин М.Р. Развитие ремонтных телок чёрно-пестрой породы по периодам роста. // Усехивременного естествознания. 2008. № 12, с. 30-32.
5. Kurbanova Sh. E., Akhtamova M.T., Ismailova D. U., Dekhkanov B. B. State of Animal Husbandry and Prospects for the Development of Livestock Breeding in Uzbekistan. // Journal of Ethics and Diversity in International Communication. Vol. 2 No. 5, May 2022. e-ISSN: 2792-4017. P. 83-87.
6. Наумов М.К. Эффективность массажа вымени нетелей. // Вестник Орёл ГАУ. 2012. № 1 (34). с. 146- 148.